

Адубецька А.Ю.,

кандидат медичних наук,

Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України», вул. Рішельєвська, 11, м. Одеса, Україна, індекс 65026

Шнайдер С.А.,

доктор медичних наук, професор,

Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України», вул. Рішельєвська, 11, м. Одеса, Україна, індекс 65026

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13856779>

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СТАНУ НЕСПЕЦИФІЧНОГО ІМУНІТЕТУ В ЯСНАХ ЩУРІВ ПІСЛЯ ФІКСАЦІЇ ІМПЛАНТАТУ ТА ПІД ВПЛИВОМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

Aubetska A.Yu.,

Candidate of Medical Sciences,

State Establishment "The Institute of Stomatology and Maxillo-facial Surgery National Academy of Medical Sciences of Ukraine", 11 Rishelievskaya street, Odesa, Ukraine, postal code 65026

Shnaider S.A.,

Doctor of Medical Sciences, Professor,

State Establishment "The Institute of Stomatology and Maxillo-facial Surgery National Academy of Medical Sciences of Ukraine", 11 Rishelievskaya street, Odesa, Ukraine, postal code 65026

STUDY OF INDICATORS OF THE STATE OF NONSPECIFIC IMMUNITY IN THE GUMS OF RATS AFTER IMPLANT FIXATION AND UNDER THE INFLUENCE OF A THERAPEUTIC AND PROPHYLACTIC COMPLEX

Анотація

Встановлення імплантатів може спричиняти запальні реакції та порушення місцевого імунітету в тканинах пародонту. Неспецифічний імунітет, за участі лізоциму та уреаз, відіграє ключову роль у підтримці мікробного балансу й протидії інфекціям. Порушення цього балансу після фіксації імплантату збільшує ризик інфекцій, проте лікувально-профілактичні комплекси здатні відновити неспецифічний імунітет, знизити запальні процеси та покращити стан мікробіоценозу ясен.

Метою дослідження було оцінити за допомогою експерименту стан неспецифічного імунітету в яснах щурів під впливом лікувального комплексу препаратів після імплантації.

Матеріали та методи. У дослідженні було використано 45 щурів самців 7-місячного віку, середньою вагою 340-370 г. Тваринам дослідних груп фіксували імплантат, і з наступного дня перорально вводили комплекс препаратів; контрольній групі у тому ж об'ємі вводили воду. Щурів розподілили на 3 групи. По закінченні експерименту проводили відсепаровування ділянки слизової оболонки ясен для біохімічних досліджень: визначали показники антиоксидантного захисту. Статистично значущу відмінність між альтернативними кількісними ознаками з розподілом, відповідним нормальному закону, оцінювали за допомогою t-критерію Стьюдента. Різницю вважали статистично значущою при $p < 0,01$.

Результати дослідження. Надані результати застосування лікувального комплексу препаратів показали, що фіксація імплантату викликала підвищення активності уреаз і зниження активності лізоциму в яснах, що свідчить про зростання умовно-патогенної мікробіоти та зниження неспецифічного антимікробного захисту. Лікувальний комплекс препаратів зменшив активність уреаз і підвищив активність лізоциму, що свідчить про поліпшення антимікробного захисту та зменшення дисбіозу, хоча останнє ще не досягло рівня інтактної групи.

Висновки. Отримані результати показали, що фіксація імплантату викликала зниження антимікробного захисту в яснах, що проявилось у підвищенні активності уреаз і зниженні активності лізоциму. Лікувальний комплекс препаратів значно покращив неспецифічний імунітет та зменшив дисбіоз, хоча рівень дисбіозу не досяг показників інтактної групи, що вказує на часткове покращення мікробіологічного балансу.

Abstract

Implant placement can cause inflammatory reactions and impairment of local immunity in periodontal tissues. Nonspecific immunity, involving lysozyme and urease, plays a key role in maintaining the microbial balance and fighting infections. Violation of this balance after implant fixation increases the risk of infections, but therapeutic and prophylactic complexes can restore nonspecific immunity, reduce inflammation and improve the state of gingival microbiocenosis.

The purpose of the study was to evaluate the state of nonspecific immunity in the gums of rats under the influence of a therapeutic complex of drugs after implantation.

Materials and methods. The study involved 45 male rats of 7 months of age, with an average weight of 340-370 g. The implant was fixed in the animals of the experimental groups, and the next day the complex of drugs was administered orally; the control group was administered water in the same volume. The rats were divided into 3 groups. At the end of the experiment, a section of the gingival mucosa was separated for biochemical studies: the indicators of antioxidant protection were determined. A statistically significant difference between alternative quantitative features with a distribution corresponding to the normal law was evaluated using Student's t-test. The difference was considered statistically significant at $p < 0.01$.

Research results. The results of the use of the therapeutic complex of drugs showed that implant fixation caused an increase in urease activity and a decrease in lysozyme activity in the gums, indicating an increase in opportunistic microbiota and a decrease in nonspecific antimicrobial protection. The treatment complex of drugs decreased urease activity and increased lysozyme activity, which indicates an improvement in antimicrobial protection and a decrease in dysbiosis, although the latter has not yet reached the level of the intact group.

Conclusions. The obtained results showed that implant fixation caused a decrease in antimicrobial protection in the gums, which was manifested in an increase in urease activity and a decrease in lysozyme activity. The treatment complex of drugs significantly improved nonspecific immunity and reduced dysbiosis, although the level of dysbiosis did not reach the level of the intact group, indicating a partial improvement in the microbiological balance.

Ключові слова: імплантати, ясна, щури, експеримент, антиоксидантний захист, біохімічні маркери.
Key words: implants, gums, rats, experiment, antioxidant protection, biochemical markers.

Встановлення імплантатів є широко використовуваним методом відновлення зубів та функцій щелепи, однак цей процес може викликати серйозні запальні реакції в тканинах пародонту, що впливають на загальний стан порожнини рота та локальний імунітет. Неспецифічний імунітет, що забезпечується такими факторами як лізоцим і уреаза, відіграє ключову роль у підтриманні гомеостазу в яснах та протидії інфекційним агентам [1]. Порушення балансу між нормобіотою та умовно-патогенною мікробіотою часто супроводжується розвитком дисбіозу та запальних процесів [2].

Фіксація імплантату може призвести до збільшення активності умовно-патогенних бактерій та зниження активності антимікробних факторів, що підвищує ризик розвитку інфекційних ускладнень [3]. Водночас, застосування лікувальних та профілактичних комплексів препаратів може позитивно вплинути на відновлення неспецифічного імунітету, поліпшити мікробіологічний баланс і зменшити запальні процеси [4].

Останні дослідження вказують на необхідність комплексного підходу до лікування запальних ускладнень після встановлення імплантатів, що включає не тільки хірургічне втручання, але і ефективне медикаментозне лікування для відновлення балансу в яснах [5]. Дослідження, що розглядає вплив лікувально-профілактичних комплексів на показники неспецифічного імунітету в яснах після фіксації імплантатів, є актуальним для вдосконалення клінічних практик і підвищення ефективності терапії.

Метою даного дослідження була оцінка показників стану неспецифічного імунітету в яснах щурів після фіксації імплантату та під впливом лікувально-профілактичного комплексу.

Матеріал та методи дослідження. Були проведені експериментальні дослідження, в процесі яких було використано 45 щурів самців 7-місячного віку, середньою вагою 340-370 г. Тварин

утримували у звичайних умовах віварію при природному освітленні та з вільним доступом до води та їжі. Експериментальні дослідження проводили в лабораторії біохімії та віварію ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицьової хірургії Національної академії медичних наук України» (ДУ «ІСЦЛХ НАМН»). Усі експерименти на щурах проводилися за затвердженими в ДУ «ІСЦЛХ НАМН» стандартними операційними процедурами, розробленими відповідно до Методичних вказівок Фармакологічного Комітету МОЗ України та Міжнародних правил роботи з лабораторними тваринами [6, 7].

Тваринам дослідних груп під тіопенталовим наркозом (20 мг/кг) фіксували імплантат. На верхній щелепі в точці на відстані 1,5 мм від молярів із заходом на акулову кістку на 1-1,5 мм, за допомогою фігурного бору діаметром 1 мм робили канал глибиною 2 мм під кутом 120° до площі молярів і вкручували імплантат довжиною 4 мм та діаметром 1,2 мм (використовується в ортодонції як анкер).

Після фіксації імплантату наступного дня дослідним тваринам щодня перорально вводили комплекс препаратів у вигляді суспензій, що мав протизапальні, антиоксидантні та антидисбіотичні властивості; контрольній групі у тому ж об'ємі вводили воду.

Тварин розподілили на 3 групи наступним чином:

- 1 – інтактна, $n=15$;
- 2 – контроль з фіксацією імплантату + вода, $n=15$;
- 3 – фіксація імплантату + комплекс препаратів, $n=15$.

Тривалість експерименту склала 30 днів. Щурів через 30 днів виводили з експерименту етаназією під тіопенталовим наркозом (40 мг/кг) шляхом кровопускання з серця. Після розтину тварин проводили відсепарування ділянки слизової оболонки ясен для біохімічних

досліджень. У гомогенатах ясен (20 мг/мл 0,05 М трис-НСІ буфера, рН 7,5) визначали показники антиоксидантного захисту – активність уреазі (показник мікробного обміненія) та активність лізоциму (індикатор неспецифічного антимікробного захисту). По співвідношенню відносних активностей уреазі до лізоциму розраховували ступень дисбіозу [8].

При статистичній обробці отриманих результатів використовувалася комп'ютерна програма STATISTICA 6.1. для оцінки їхньої

достовірності та похибок вимірювань. Статистично значущу відмінність між альтернативними кількісними ознаками з розподілом, відповідним нормальному закону, оцінювали за допомогою t-критерію Стьюдента. Різницю вважали статистично значущою при $p < 0,01$ [9].

Результати та їх обговорення. Було проведено дослідження активності уреазі, лізоциму та ступеня дисбіозу в тканинах ясен щурів на місці фіксації імплантату. Результати цих досліджень представлені в таблиці.

Таблиця

Показники стану неспецифічного імунітету в яснах щурів після фіксації імплантату та під впливом лікувального комплексу препаратів

Досліджувані групи	Активність уреазі, мккат/кг	Активність лізоциму, Од/л	Ступінь дисбіозу
1. Інтактна група, n=15	0,78±0,05	110±6	1,05±0,09
2. Фіксація імплантату, n=15	1,21±0,08 p<0,001	76±3 p<0,001	1,52±0,10 p<0,002
3. Фіксація імплантату + комплекс препаратів, n=15	0,90±0,07 p>0,4 p ₁ <0,002	98±5 p>0,5 p ₁ <0,002	1,19±0,09 p>0,5 p ₁ <0,05

Примітка: p – достовірність відмінностей до показника в інтактній групі;

p₁ – достовірність відмінностей до показника в групі 2 «імобілізаційний стрес + пародонтит».

Результати визначення активності лізоциму та уреазі в яснах тварин, а також розрахунок ступеня дисбіозу після фіксації імплантату на тлі введення лікувального комплексу препаратів представлені в таблиці 1. Як видно з даних таблиці, фіксація імплантату викликала достовірне підвищення активності уреазі, що продукується умовно-патогенною мікробіотою порожнини рота – на 45 % ($p < 0,001$) порівняно з показниками інтактною групи. Лікувальний комплекс надав виражену антимікробну дію, так активність уреазі в яснах тварин 3-ої групи щурів після фіксації імплантату достовірно знизилася на 25, 6 % ($p > 0,4$; $p_1 < 0,002$; табл.). Це свідчить про підвищення захисних властивостей під впливом лікувального комплексу.

У яснах тварин посилене розмноження умовно-патогенних бактерій, могло бути наслідком як запалення, так і зниження основного антимікробного фактору порожнини рота, про що свідчить достовірне зниження активності лізоциму на 31,0 % ($p < 0,001$; табл.) у яснах тварин 2-ої групи яким була проведена фіксація імплантату.

Суттєві порушення в 2-ій групі тварин зафіксовані при розрахунку ступеню дисбіозу. Так, фіксація імплантату призвела до достовірного збільшення ступеню дисбіозу на 44,7 % ($p < 0,002$; табл.), що свідчить про суттєве переважання умовно-патогенної мікробіоти над нормобіотою, а також зниження неспецифічного антимікробного захисту у слизовій оболонці порожнини рота щурів даної групи дослідження.

Проведення лікувальної терапії запропонованим комплексом у досліджуваних тварин в 3-ій групі значно знижувало розмноження умовно-патогенної мікробіоти в порожнині рота тварин. Активність уреазі достовірно знизилася на

25,5 % ($p_1 < 0,002$; табл.), порівняно з показником 2-ої групи в яснах тварин з фіксацією імплантату. Таким чином, значне зниження активності уреазі в яснах тварин, яким вводили лікувальний комплекс, можна пояснити активацією антимікробного захисту – активності лізоциму в яснах досліджуваних тварин.

Застосування лікувального комплексу препаратів протягом 30 днів тваринам 3-ої групи після встановлення імплантатів сприяло підвищенню активності лізоциму на 28,9 % ($p_1 < 0,05$) по відношенню до показника у 2-ій групі (табл.), що свідчить про підвищення неспецифічного імунітету та антимікробного захисту.

Також при застосуванні лікувального комплексу препаратів ступінь дисбіозу в 3-ій групі достовірно зменшився на 21,7 % ($p_1 < 0,05$; табл.) у порівнянні з 2-ою групою, але ці значення не відповідали інтактним.

Висновки:

1. Фіксація імплантату призвела до підвищення активності уреазі та зниження активності лізоциму, що свідчить про збільшення умовно-патогенної мікробіоти і зменшення антимікробного захисту в яснах.

2. Лікувальний комплекс препаратів значно зменшив активність уреазі та підвищив активність лізоциму, що покращило неспецифічний імунітет і зменшило ступінь дисбіозу. Однак, при цьому рівень дисбіозу не досяг інтактною групи, що свідчить про часткове покращення мікробіологічного балансу.

Література:

1. Assery NM, Jurado CA, Assery MK, Afrashtehfar KI. Peri-implantitis and systemic inflammation: A critical update. *Saudi Dent J.* 2023 Jul; №35(5). P. 443-450. doi: 10.1016/j.sdentj.2023.04.005.
2. Orjonikidze A, Mgebrishvili S, Orjonikidze M, Barbakadze I, Kipiani NV, Sanikidze T. New approaches to the treatment of periimplantitis (review). *Georgian Med News.* 2020 May; №(302). P. 28-33.
3. Romaniuk V. Therapeutic and diagnostic value of molecular biochemical markers in patients with generalized periodontitis I-III severity and dentition defects. *Bulletin of problems biology and medicine.* 2022. №2(2). P. 231. 10.29254/2077-4214-2022-2-2-165-231-241.
4. Khammissa R.A., Feller L., Meyerov R., Lemmer J. Peri-implant mucositis and peri-implantitis: bacterial infection. *SADJ.* 2012 Mar. Vol. 67. № 2. P. 70, 72-4.
5. Chaparro A, Beltrán V, Betancur D, Sam YH, Moaven H, Tarjomani A, Donos N, Sousa V. Molecular Biomarkers in Peri-Implant Health and Disease: A Cross-Sectional Pilot Study. *Int J Mol Sci.* 2022 Aug 29;23(17):9802. doi: 10.3390/ijms23179802.
6. European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes. – Strasburg. Council of Europe, 1986;123:51.
7. Наказ України «Про затвердження Порядку проведення науковими установами дослідів, експериментів на тваринах» // Міністерство освіти і науки України. – 2012. – № 249.
8. Експериментальні методи дослідження стимуляторів остеогенезу / А.П. Левицький та ін. : методичні рекомендації. Київ : ГФЦ, 2005. – 50 с.
9. Рогач І. М., Керецман А. О., Сіткар А. Д. Правильно вибраний метод статистичного аналізу – шлях до якісної інтерпретації даних медичних досліджень. *Науковий вісник Ужгородського університету.* 2017. Вип. 2. С. 124-28.